

Ю.А. ШЕРСТОБИТОВА

**Импортозамещение в АПК как инструмент повышения
уровня экономической безопасности***

Аннотация. Статья посвящена проблеме импортной зависимости АПК России и возможным направлениям проведения политики импортозамещения. Важность обеспечения экономической самодостаточности в сельском хозяйстве объясняется его стратегической значимостью с учетом текущей геополитической ситуации. Показано, что при достижении определенных успехов сохраняется высокая импортная зависимость и недостаток материального обеспечения в ряде ключевых сфер (в частности, в производстве отдельных видов продовольствия, семян, сельскохозяйственной техники), что является препятствием для обеспечения устойчивого развития отрасли. Предлагается ряд мер, стимулирующих дальнейший процесс импортозамещения, которые связаны с бюджетно-налоговым стимулированием производителей, поддержкой сфер подготовки кадров, развитием технологий в сельском хозяйстве и пр.

Ключевые слова: импортозамещение, импортная зависимость, продовольственная безопасность, сельское хозяйство, АПК, экономическая самодостаточность.

Abstract. The article is devoted to the problem of import dependence of the agroindustrial complex of Russia and possible directions of the import substitution policy. The importance of ensuring economic self-sufficiency in agriculture is explained by its strategic importance, taking into account the current geopolitical situation. It is shown that, with certain successes, high import dependence and lack of material security remain in a number of key areas (in particular, in the production of

*Часть настоящего текста была подана в качестве тезисов доклада «Проблема импортозависимости агропромышленного комплекса России как угроза национальной экономической безопасности» (см.: <https://www.econorus.org/con2023/files/5esv.docx>).

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шерстобитова Ю.А. Импортозамещение в АПК как инструмент повышения уровня экономической безопасности // *Философия хозяйства*. 2024. № 6. С. 143—162. DOI:

certain types of food, seeds, agricultural machinery), which is an obstacle to ensuring sustainable development of the industry. A number of measures are proposed to stimulate the further process of import substitution, related to budgetary and tax incentives for producers, support for personnel training, technology development in agriculture, etc.

Keywords: import substitution, import dependence, food security, agriculture, economic self-sufficiency.

УДК 338.2
ББК 65

Введение

Рыночные реформы 1990-х гг. во многом предопределили место России в международной системе разделения труда, где наша страна активно вовлечена в построение глобальных цепочек стоимости. В 2021 г. внешнеторговый оборот России составил 798 млрд дол., доли импорта и экспорта к ВВП 2021 г. составили соответственно 21,29 и 29,89% [2]. При этом нужно отметить, что позиции многих отечественных производителей после распада СССР оказались в уязвимом положении из-за неготовности к резко возросшей конкуренции со стороны внешнего мира. Удельный вес импорта во многих отраслях сильно возрос, что, в свою очередь, привело к снижению объемов производства, особенно в обрабатывающей промышленности [18]. Стал наблюдаться процесс деиндустриализации одновременно с деградацией структуры внешней торговли: экспорт в основном стал обеспечиваться сырьевыми продуктами низкой степени передела, а высокотехнологичные товары импортировались.

Современные геополитические реалии, связанные с общим объективным процессом деглобализации [7], обуславливают необходимость изменения положения России в структуре мировой экономики, диктуют необходимость противостояния санкционному давлению, направленному на ослабление отечественной экономики. Руководство страны отмечает важность развития политики импортозамещения, обеспечения экономической самодостаточности в ключевых отраслях, достижения технологического суверенитета [8]. Особо важным представляется обеспечение независимости и само-

достаточности АПК как одной из ключевых, стратегически значимых отраслей, способных обеспечить устойчивое воспроизводство всей национальной экономики. В этой связи ключевой задачей является определение текущих дисбалансов сельского хозяйства с последующей выработкой приоритетных направлений экономической политики для их разрешения. Многие отечественные представители современной экономической науки, в первую очередь гетеродоксальной, также подчеркивают необходимость реализации экономической политики, направленной на большую самодостаточность в ключевых отраслях.

Что касается вопроса практических трудностей реализации политики импортозамещения, нужно отметить, что ряд исследователей особо подчеркивает, что текущие проблемы связаны с чрезмерно жесткой кредитно-денежной политикой [14]. Согласно их видению, насыщение рынка новыми дешевыми кредитами под залог выпускаемой продукции с упором на развитие высокотехнологичных отраслей позволит расширить объемы загрузки производственных мощностей, увеличить число рабочих мест, повысив при этом оплату труда. Увеличение предложения высокотехнологичных товаров позволит снизить издержки и предопределяет более высокие темпы роста экономики. Также в качестве основных проблем импортозамещения в ряде отраслей исследователи выделяют их недостаточную бюджетную поддержку, а также отставание научно-технологической базы [10].

Отмечается и важность совершенствования действующих региональных программ для решения проблемы материально-технического обеспечения посредством налоговых инвестиционных льгот производителям, внедряющим передовые технологии. При этом обозначается невозможность создания универсального механизма импортозамещения ввиду дифференциации природно-ресурсного потенциала регионов [4].

Обращаясь к вопросу импортозамещения непосредственно в сельском хозяйстве, нужно отметить определенные успехи, имевшие место в последние годы. Так, наблюдались высокие темпы роста производства отдельных видов продуктов. Тем не менее, исследователи отмечают ряд нерешенных проблем в этой отрасли: в первую очередь, это касается недостаточных объемов производства

молочной продукции и низкого уровня обеспеченности сельскохозяйственной техникой [4]. Согласимся с тем, что в нынешних условиях особо важно обратиться к проблеме материально-технического обеспечения предприятий АПК, поэтому далее при комплексном обращении к проблеме импортозависимости проведем анализ в том числе современного состояния и возрастной структуры сельхозтехники и выделим ключевые рекомендации, направленные прежде всего на решение данной (но не только данной) проблемы.

Степень импортной зависимости в различных отраслях сельского хозяйства

Для оценки степени зависимости от импорта в ключевых отраслях будет использован набор показателей, представленных в табл. 1, которые представляют собой пороговые значения, взятые из указа Президента РФ от 21 января 2020 г. № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

Таблица 1

Индикаторы для анализа и оценки уровня импортной зависимости АПК

Индикатор	Обоснование выбора индикатора	Пороговое значение/ обоснование метода анализа
Агропромышленный комплекс		
Доля импорта в обороте продовольственных товаров, %	Показатель позволяет в целом оценить долю импорта в товарообороте и охарактеризовать доступ населения к потреблению необходимых продуктов	Не более 25%

Уровень самообеспечения основными продуктами питания, %	Показатель позволяет выявить нехватку продовольственных товаров и оценить степень насыщенности внутреннего рынка	Мясо — 85% Молоко — 90% Картофель—95% Овощи — 90% Фрукты и ягоды — 60% Сахар — 90% Соль поваренная — 85%
Степень износа основных фондов, %	Показатель характеризует потенциал агропромышленного комплекса и позволяет выявить степень утраты основными средствами их свойств и стоимости	Не более 35%
Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах, %	Показатель позволяет выявить отдельные категории товаров с высокой долей импорта	Анализ темпов прироста,%
Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в РФ	Показатель отражает динамику отечественного производства импортозамещающих продуктов	Анализ темпов прироста,%

Продолжение табл. 1

Наличие и потребность в сельхозтехнике в РФ, тыс. штук	Показатель позволяет оценить уровень обеспеченности сельхозтехникой	Сопоставление и сравнение показателей
--	---	---------------------------------------

Источник: составлено автором на основе [16; 5]

Курс на импортозамещение, начавшийся в 2014 г. после присоединения к РФ Республики Крым и введения западных санкций, наиболее активно проводился в сельском хозяйстве. Однако при наличии ряда успехов отечественное производство по некоторым продовольственным товарам остается на недостаточном уровне. Свободную нишу занимает импорт, доля которого в обороте продовольственных товаров, например, в 2020 г. составила 28%, превышая пороговое значение на 3 п. п. (рис. 1). Отметим при этом, что, например, в США пороговое значение доли продовольствия, поступающего по импорту, в общем объеме продовольственных ресурсов составляет 20% [3].

Рис. 1. Доля импорта в обороте продовольственных товаров в России за 2010—2020 гг., % (по данным Росстата)

Как видно из диаграммы (рис. 1), тенденция импортной зависимости в целом имеет нисходящий тренд на протяжении всего рас-

смаатриваемого периода (исключение — начало пандемии COVID-19 в 2020 г.). Превышение порогового значения, как видно из данных, особо характерно для первой половины 2010-х гг. Это обусловлено отсутствием масштабного курса на импортозамещение вплоть до 2014 г.

Хотя в целом достигнут приемлемый уровень локализации производства сельхозпродукции, важно обратить внимание на то, что, исходя из зарубежного опыта, пороговое значение в 25%, установленное в России, может не в полной мере отражать степень продовольственной безопасности. Для всесторонней оценки импортозамещения в сельском хозяйстве необходимо обратиться к более детальным составляющим производства. Это касается как производства отдельных видов продукции, так и рассмотрения уровня производства на разных стадиях производственного процесса, включая его технологическое наполнение.

Рис. 2. Доля импорта отдельных товаров в их товарных ресурсах с 2016 по 2021 г., % (по данным Росстата)

Проанализируем долю импорта по отдельным категориям товаров (рис. 2). Удельный вес импортной говядины за 6 лет снизился в 1,6 раза, мяса птицы — в 2,07 раза, сухого молока и сливок — в 1,9 раза (по отношению к 2016 г.). Наблюдается и противоположная тенденция: возросла доля импортных сыров, животных масел —

в 1,06 и в 1,07 раза соответственно. При этом отметим, что в сегменте сливочного масла и сыров большая доля импортных поставок (более 70%) приходится на Республику Беларусь. Отрицательная тенденция объясняется дороговизной производства, дефицитом импортных заквасок и падением покупательной способности граждан, что отражается, к примеру, на росте спроса товаров с заменителями молочного жира, производство которых благодаря эффекту масштаба становится более рентабельным и распространенным.

Таблица 2

Ранжирование зон риска индикаторов самообеспеченности основными продуктами питания с 2016—2020 гг., % (по данным Росстата)

	2016	2017	2018	2019	2020
Мясо	104%	105%	107%	108%	109%
Молоко	94%	95%	96%	96%	96%
Картофель	101%	102%	102%	104%	101%
Овощи	98%	98%	98%	99%	98%
Фрукты и ягоды	75%	71%	78%	79%	82%
Сахар	109%	114%	111%	118%	106%
Соль поваренная	85%	83%	86%	83%	84%

Рассмотрим также уровень самообеспечения основными продуктами питания, сопоставив их с предельно критическими значениями и используя индексный метод В.К. Сенчагова и С.Н. Митякова [12]. Для расчета зоны риска используются сложные функции: показательная и логарифмическая зависимости, что сделано с целью выявления степени отдаления значений показателя от порогового. Таким образом, в зоне умеренного риска находятся молоко, овощи, поваренная соль и ягоды с фруктами, которые в 2017 г. были в зоне значительного риска. Недостаточный уровень самообеспеченности молоком и другой молочной продукцией объясняется низким уровнем производственных мощностей, их износом и технологической

отсталостью. Избыток импортных ягод и фруктов на отечественном внутреннем рынке наблюдается из-за климатических условий страны в силу невозможности их выращивания на неплодородных землях. Также недостаточная модернизация производственных мощностей и технологий является следствием импортной зависимости от поставок соли.

Таблица 3

Темпы прироста производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации с 2014 по 2021 г. год к году

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Среднее
Мясо крупного рогатого скота	9,73	-3,94	5,13	10,73	6,61	4,96	20,08	7,40
Изделия колбасные	-1,21	-0,37	-7,27	1,02	0,00	3,20	3,95	-0,16
Рыба (кроме сельди)	6,60	4,16	17,31	-0,03	-2,19	1,51	-1,02	3,59
Фрукты, ягоды и орехи сушеные	1,67	-9,84	41,82	7,69	32,14	27,03	58,87	20,71
Молоко жидкое обработанное	1,87	2,20	-3,21	1,24	-1,45	4,65	1,05	0,88
Масло сливочное	2,4	-1,95	7,57	-1,11	0,75	2,97	2,17	1,79
Сыры и продукты сырные	18,04	2,72	-23,31	0,65	15,63	5,93	13,64	3,85

Источник: по данным Росстата.

Кроме того, важно рассмотреть темпы прироста производства некоторых импортозамещаемых продуктов (табл. 3). Обращают на

себя внимание самые медленные среднегодовые темпы прироста у молока (+0,9%), сливочного масла (+1,8%) за рассматриваемые годы. Колбасные изделия продемонстрировали и вовсе отрицательные средние темпы (-0,2%).

Рассмотрев отдельные показатели производства по разным видам продукции, можно заметить неравномерность достижения результатов импортозамещения. Так, в сфере производства молочной продукции проблемы вызваны сокращением поголовья крупного рогатого скота ввиду повышения затрат на содержание животных [6]. В целом важно отметить проблему высокой доли износа основных фондов (этот вопрос специально будет рассмотрен далее).

Более высокие результаты достигнуты в отраслях, требующих меньших капитальных затрат, более короткого производственного цикла, а также в отраслях, применительно к которым работает эффект низкой базы. Для распространения положительных тенденций на другие сферы необходимо рассмотреть вопросы обеспечения основными производственными мощностями и технической вооруженности, так как это определяет устойчивость воспроизводственного процесса в долгосрочном периоде.

Зависимость от импорта в сельхозтехнике

Обращаясь к проблеме импортной зависимости в области сельскохозяйственной техники, отметим, что по состоянию на 2022 г. доля импортной сельскохозяйственной техники составила более 30% [9]. При этом на протяжении всего исследуемого периода потребность в тракторах и комбайнах превосходила их наличие (рис. 3). Так, в 2021 г. фактический недостаток тракторов составил 24,8%, зерноуборочных комбайнов — 27%, кормоуборочных комбайнов — 38,5%. При этом по всем трем видам техники наблюдается их фактическое количественное уменьшение в сравнении с 2016 г.

Такое состояние отечественного сельхозмашиностроения во многом обусловлено высокой долей импорта сельхозтехники, закупка которой финансируется государственным бюджетом. В частности, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 обеспечивает льготное кредитование для закупки импортной техники. Низкий уровень развитости сельскохозяйственного машиностроения впоследствии может выразиться в снижении про-

изводственных показателей, а также повышении цен выпускаемой продукции ввиду стремительного износа парка техники. Данная проблема снижает уровень продовольственной безопасности страны.

Рис. 3. Наличие и потребность в сельхозтехнике в РФ в 2016 г. и в 2021 г., тыс. штук (составлено автором на основе [13])

В этой связи рассмотрим показатель, ключевым образом характеризующий экономический потенциал агропромышленного комплекса: износ основных фондов в отраслевом составе сельского хозяйства в сравнении с данными по российской экономике в целом за 2016—2020 гг. В качестве порогового взято значение, равное 35%, предложенное А.В. Калиной в качестве попытки создания единого подхода к формированию пороговых значений [5].

Доля износа превышает пороговое на протяжении всего исследуемого периода (рис. 4). Усредненное значение износа основных фондов по растениеводству и животноводству составляет 41,03%, по экономике в целом — 51,4%. При этом в 2021 г. рост износа в сельском хозяйстве по отношению к 2016 г. составил 7,4%, по экономике в целом — 5,6%.

Отдельно отметим, что более половины всех имеющихся видов сельхозтехники пребывает в эксплуатации свыше 10 лет (рис. 5). В среднем треть всей техники имеет возраст эксплуатации от 3 до 10 лет.

Рис. 4. Степень износа основных фондов по растениеводству и животноводству и экономике в целом с 2016 по 2020 г. (по данным Росстата)

Данная тенденция может привести к дальнейшему ухудшению технических характеристик производства, что также отразится на производительности и конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства РФ. Риски износа основного капитала также выражаются в низкой производительности труда, росте травматизма на производствах. В этой связи нужно отметить, что отрасль сельского хозяйства имеет одни из самых высоких уровней производственного травматизма [15].

Рис. 5. Возрастная структура парка основных видов сельхозтехники в РФ на 1 января 2021 г. (составлено автором на основе [13])

Таким образом, при более глубоком изучении составляющих создания добавленной стоимости на разных уровнях в сельском хозяйстве выявлено, что по-прежнему острыми проблемами остаются, во-первых, обеспечение семенным фондом по ряду важных направлений продукции и, во-вторых, физический и моральный износ материально-технической базы. Это касается как основных фондов, так и сельскохозяйственной техники. В связи с этим существует риск того, что даже нынешний уровень импортозамещения не будет носить устойчивый характер. Данные тенденции можно объяснить ориентацией частных производителей и государственных институтов поддержки на достижение краткосрочных целей, что, в свою очередь, связано с недостаточным уровнем финансирования отрасли и рисками напряженной макроэкономической ситуации. Последнее вызывает дестимулирующее влияние на долгосрочные инвестиции и полноценное технологическое перевооружение.

Перспективные направления экономической политики для решения целей импортозамещения в сельском хозяйстве

Выделим инструменты государственной политики, которые, по нашему мнению, могут способствовать развитию самодостаточ-

ности воспроизводственного процесса в ключевых отраслях, ориентируясь на действия конкретных нормативно-правовых актов и уже осуществленных мер. В «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 г.» предусмотрены рост доли отечественной техники до 80%, увеличение инвестиций в НИОКР до 100 млрд р., увеличение производства техники в денежном выражении примерно до 300 млрд р.; увеличение численности работников в 1,5 раза и др. [17]. В действительности, для развития уровня обеспеченности техники необходимо дополнительное финансирование, например увеличение субсидирования стоимости высокотехнологичного оборудования. Согласно Постановлению Правительства РФ от 13 декабря 2021 г. № 2281, субсидии должны покрыть до 60% затрат на модернизацию производств, разработку и выпуск новой продукции [11].

В качестве еще одной стимулирующей меры рассмотрим вопрос, связанный с налогообложением, поскольку неравномерность налоговой нагрузки для разных отраслей изначально ставит некоторые из них в более уязвимое положение. Так, с целью поддержки сельхозпроизводителей с разным уровнем рентабельности в 2022 г. при выручке не более 70 млрд р., предусмотрено освобождение от уплаты НДС. В 2023 г. предусмотрено снижение пороговой величины выручки до 60 млрд р. Данные налоговые меры не в полной мере отвечают образовавшимся вызовам, поэтому необходимо их совершенствование в сторону более активного налогового стимулирования, особенно менее крупных хозяйств.

Кроме того, необходимо создание более благоприятных условий для привлечения дополнительной квалифицированной рабочей силы в отрасль сельского хозяйства, в частности, за счет повышения оплаты труда и увеличения количества бюджетных мест в вузах по специальностям, задействованным в области аграрного производства. Вместе с тем данная мера должна сопровождаться улучшением системы контроля над реализацией управленческих и отчетных функций Минсельхоза.

В данный момент приоритетными задачами являются: развитие отечественного семеноводства, ускоренное производство собственной узкоспециализированной техники. Посредством создания рабочей межфункциональной группы с участием Минсельхоза и

Минпромторга востребован запуск дополнительных программ, направленных на рост производства отечественной сельхозтехники, комплектующих с целью уменьшения их импортной доли.

Говоря в целом, стоит отметить, что указанные предложения значительно более реализуемы при значительной корректировке существующей социально-экономической модели в реальном секторе производства в целом. В частности, требуется более комплексный подход, который касается изменения тарифной политики и экспортных стимулов сырьевых товаров, товаров низкого передела. Тем самым станет возможным обеспечить снижение цен на сырье и энергоносители, что снизит издержки для отраслей обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В свою очередь, это способно стать предпосылкой интенсивного технического перевооружения на отечественной основе.

Кроме того, ввиду стратегической значимости сельского хозяйства на эти цели целесообразно увеличить государственное финансирование как на этапе непосредственного производства, так и на уровне подготовки специалистов, в частности расширяя число бюджетных мест соответствующих профильных направлений в вузе. Для этих целей также целесообразны снижение налоговой нагрузки, введение дополнительных субсидий аграриям под реализацию долгосрочных проектов, связанных с обновлением производственных мощностей.

Заключение

Импортозамещение в сельском хозяйстве является ключевым направлением обеспечения экономической безопасности страны, что становится особенно актуальной задачей в современных геэкономических реалиях. С началом политики импортозамещения в сельском хозяйстве были в значительной степени решены основные задачи в области локализации производства конечной продукции, хотя целевые показатели можно назвать сравнительно невысокими. Тем не менее, сохраняется высокая импортная зависимость по ряду ключевых сфер, которая препятствует полноценному функционированию агропромышленного производства. В свою очередь, это отражается в рисках подрыва устойчивости воспроизводства продукции сельскохозяйственной отрасли в целом, конкурентоспособности

отечественных производителей. Формируются новые угрозы продовольственной безопасности, что может негативно повлиять на доступность конечных продовольственных товаров для населения.

Для успешной реализации стратегии импортозамещения необходимо развивать льготное кредитование сельхозпроизводителей, использовать меры увеличения прямой государственной поддержки, выражающейся в предоставлении субсидий, грантов. К подобному типу инструментов государственной политики также относятся налоговое регулирование (продление льгот от НДС, увеличение сроков инвестиционных кредитов), государственное регулирование цен естественных сельскохозяйственных монополий, в том числе посредством замораживания тарифов. Помимо сферы непосредственного производства следует увеличить объем государственного финансирования, направляемого на исследования и разработки, подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли. Отметим, что данное предполагаемое увеличение государственного влияния в сельском хозяйстве лежит в русле общей потребности усиления механизмов государственного планирования в условиях перехода на новый технологический уклад [1].

В конечном же счете, решение более узкой задачи развития процессов импортозамещения в сельском хозяйстве зависит от способности государства скорректировать общую парадигму экономического развития. Обеспечение экономической самодостаточности (но не закрытости национальной экономики) на высоком технологическом уровне, как представляется, возможно только при комплексной программе, основанной на принципах стратегического государственного планирования, ориентированного на опережающий рост производства в стратегически важных отраслях, отраслях с высокой добавленной стоимостью.

Литература

1. Бодрунов С.Д., Воейков М.И. Государство, экономика и постклассическая политэкономика // Вопросы политической экономики. 2021. № 4. С. 22—37.

2. Внешняя торговля // Федеральная служба государственной статистики: URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (дата обращения: 11.09.2024).

3. *Гордиенко Д.В.* Обеспечение экономической безопасности США при реализации глобальных интеграционных проектов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2017. Т. 13. № 8. С. 1545—1561.

4. *Горшкова Н.В., Шкарупа Е.А., Елтонцев А.В.* Импортозамещение в АПК: механизм реализации и перспективы развития // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. Экономика. 2021. Т. 23. № 3. С. 63—73.

5. *Калина А.В.* Формирование пороговых значений индикативных показателей экономической безопасности России и ее регионов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер. Экономика и менеджмент. 2014. Т. 8. № 4. С. 15—24.

6. *Куприна А.В., Селюк А.В.* Современные проблемы молочной отрасли в России // Региональные проблемы преобразования экономики. 2018. № 5 (91). С. 14—22.

7. *Маслов Г.А.* Теория технологических укладов: осмысливая смену волн глобализации // Проблемы современной экономики. 2021. № 1. С. 65—70.

8. Мишустин призвал добиваться независимости России в технологиях // Lenta.ru: URL: <https://lenta.ru/news/2023/04/11/tehnologii/> (дата обращения: 11.09.2024).

9. Названа доля импортной сельхозтехники в России // Lenta.ru: URL: <https://lenta.ru/news/2022/03/29/apk/?ysclid=lbgy75qrn7365665747> (дата обращения: 11.09.2024).

10. *Попова И.Н., Сергеева Т.Л.* Импортозамещение в современной России: проблемы и перспективы // BENEFICIUM. 2022. № 2 (43). С. 73—84.

11. Постановление Правительства РФ от 13 декабря 2021 года № 2281 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на разработку и организацию производства новых видов продукции, а также модернизацию линейки выпускаемой продукции» // Правительство России: URL: <http://government.ru/docs/44119/> (дата обращения: 11.09.2024).

12. *Сенчагов В.К., Митяков С.Н.* Использование индексного метода для оценки уровня экономической безопасности // Вестник

Академии экономической безопасности МВД России. 2011. № 5. С. 41—50.

13. Состояние и перспективы развития производства сельскохозяйственной техники в российской федерации // «Росспецмаш»: URL: <https://goo.su/UBRN5wT> (дата обращения: 11.09.2024).

14. *Сухарев О.С.* Денежно-кредитная политика экономического роста в России: тормозящий накопительный эффект // *Общество и экономика*. 2023. № 1. С. 5—26.

15. *Тихонова Г.И., Чуранова А.Н., Горчакова Т.Ю.* Производственный травматизм как проблема социально-трудовых отношений в России // *Проблемы прогнозирования*. 2012. № 3 (132). С. 103—118.

16. Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 г. № 20. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации // Президент России: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106> (дата обращения: 11.09.2024).

17. Об утверждении Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России // Правительство России: URL: <http://government.ru/docs/28393/> (дата обращения: 11.09.2024).

18. *Чебанова Л.А.* Геополитические и социально-экономические последствия распада СССР // *Вестник РГГУ. Сер. Экономика. Управление. Право*. 2019. № 4—2. С. 262—276.

References

1. *Bodrunov S.D.* Gosudarstvo, noonomika i postklassicheskaya politekonomiya M.I. Voeuykov // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2021. № 4. S. 22—37.

2. *Vneshnyaya trgovlya* // Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki: URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/vneshnyaya_torgovlya (data obrashcheniya: 11.09.2024).

3. *Gordienko D.V.* Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti SSHA pri realizatsii global'nykh integratsionnykh proektov // *Natsional'nye interesy: priority i bezopasnost'*. 2017. T. 13, № 8. S. 1545—1561.

4. *Gorshkova N.V., SHkarupa E.A., Eltontsev A.V.* Importozameshchenie v APK: mekhanizm realizatsii i perspektivy razvitiya //

Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. 2021. T. 23. № 3. S. 63—73.

5. Kalina A.V. Formirovanie porogovykh znacheniy indikativnykh pokazateley ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii i ee regionov // Vestnik YUzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika i menedzhment. 2014. T. 8. № 4. S. 15—24

6. Kuprina A.V., Selyuk A.V. Sovremennye problemy molochnoy otrasli v Rossii // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2018. № 5(91). S. 14—22.

7. Maslov G.A. Teoriya tekhnologicheskikh ukладov: osmyslivaya smeny voln globalizatsii // Problemy sovremennoy ekonomiki. 2021. № 1. S. 65—70.

8. Mishustin prizval dobivat'sya nezavisimosti Rossii v tekhnologiyakh // Lenta.ru: URL: <https://lenta.ru/news/2023/04/11/tehnologii/> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

9. Nazvana dolya importnoy sel'khoztekhniki v Rossii // Lenta.ru: URL: <https://lenta.ru/news/2022/03/29/apk/?ysclid=lbgy75qrn7365665747> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

10. Popova I.N., Sergeeva T.L. Importozameshchenie v sovremennoy Rossii: problemy i perspektivy // BENEFICIUM. 2022. № 2 (43). S. 73—84.

11. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 13 dekabrya 2021 goda № 2281 «Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya subsidiy rossiyskim organizatsiyam na finansovoe obespechenie chasti zatrat na razrabotku i organizatsiyu proizvodstva novykh vidov produktsii, a takzhe modernizatsiyu lineyki vypuskaemoy produktsii» // Pravitel'stvo Rossii: URL: <http://government.ru/docs/44119/> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

12. Senchagov V.K., Mityakov S.N. Ispol'zovanie indeksnogo metoda dlya otsenki urovnya ekonomicheskoy bezopasnosti // Vestnik Akademii ekonomicheskoy bezopasnosti MVD Rossii. 2011. № 5. S. 41—50.

13. Sostoyanie i perspektivy razvitiya proizvodstva sel'skokhozyaystvennoy tekhniki v rossiyskoy federatsii // «Rosspetsmash»: URL: <https://goo.su/UBRN5wT> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

14. Sukharev O.S. Denezhno-kreditnaya politika ekonomicheskogo rosta v Rossii: tormozyashchiy nakopitel'nyy effekt // Obshchestvo i ekonomika. 2023. № 1. S. 5—26.

15. *Tikhonova G.I., Churanova A.N., Gorchakova T.YU.* Proizvodstvennyy traumatizm kak problema sotsial'no-trudovykh otnosheniy v Rossii // Problemy prognozirovaniya. 2012. № 3(132). S. 103—118.

16. Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii ot 21.01.2020 g. № 20. Ob utverzhdenii Doktriny prodovol'stvennoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii // Prezident Rossii: URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45106> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

17. Ob utverzhdenii Strategii razvitiya sel'skokhozyaystvennogo mashinostroeniya Rossii // Pravitel'stvo Rossii: URL: <http://government.ru/docs/28393/> (data obrashcheniya: 11.09.2024).

18. *CHebanova L.A.* Geopoliticheskie i sotsial'no-ekonomicheskie posledstviya raspada SSSR // Vestnik RGGU. Ser. Ekonomika. Upravlenie. Pravo. 2019. № 4—2. S. 262—276.